

УДК 004.65

DOI 10.5281/zenodo.13960782

ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна¹,
ЛУКЬЯНЧУК Александр Валерьевич¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию процесса управления данными в условиях цифровизации. Обоснована актуальность и перспективность данной сферы, приведены статистические показатели и прогнозы. Определено значение, цель и факторы управления данными.

Изучен процесс бизнес-аналитики, определенно, что данные, как структурированные, так и неструктурированные, поступают в озеро данных, откуда они отсеиваются и анализируются специальным инструментом – платформой для управления данными. Она включает в себя анализ данных, систему поддержки принятия решений и систему управления базами данных. В результате процесса бизнес-аналитики получаются обоснованные управленческие решения.

Рассмотрены различные инструменты для управления данными. К ним относятся платформы управления данными и автономные базы данных, которые представляют собой инновационные технологии, использующие искусственный интеллект и методы машинного обучения для обработки данных. Представлены преимущества таких инструментов и характерные черты. Проведена взаимосвязь между платформами управления данными и технологией больших данных. Рассмотрен понятийный аппарат и область применения больших данных.

Проведен анализ проблем, связанных с управлением данными. Результаты анализа представлены в виде наглядной схемы, которая позволяет обозначить сферы, на которые необходимо воздействовать для повышения эффективности использования инструментов управления данными. К наиболее актуальным проблемам можно отнести: отсутствие аналитического представления данных, сложность поддержания высокой производительности, меняющиеся требования в отношении данных, сложность обработки и преобразования данных, постоянная потребность в эффективном хранении данных, необходимость в оптимизации затрат на ИТ.

Представлены универсальные практические рекомендации, которые позволяют справляться с наиболее значительными проблемами. К лучшим практикам относятся: создание слоев обнаружения данных, разработка среды для анализа и изучения, использование автономных технологий, использование средств обнаружения данных, использование конвергентной базы данных, обеспечение производительности, масштабируемости, доступности, использование общего слоя запросов.

Ключевые слова: управление данными, цифровизация, платформа, озеро данных, большие данные, автономная база данных, искусственный интеллект.

Постановка проблемы. Наиболее перспективные разработки последних лет связаны со сферой управления данными. Тем не менее, по-прежнему не все предприятия могут эффективно внедрить аналитические возможности в свою деятельность. Важно уметь работать с данными, а также анализировать и использовать их для обоснования мнений при принятии решений. Задача каждого предприятия, идущего по пути цифровой

трансформации, состоит в создании культуры управления данными.

За 5 лет доля российских компаний, реализующих инициативы по управлению данными, выросла в 5 раз. Такие данные представлены 3 июня 2024 года в исследовании «Оценка зрелости управления данными», подготовленного DIS Group. В исследовании приняли участие более 200 ведущих российских компаний, в том числе 24% представителей финансового сектора, 20% – производственного сектора, 11% – телеком-компаний, 9% – нефтегазового сектора и ритейл, 7% – ИТ-компаний, образовательных учреждений, энергетический сектор, 4% – недвижимость и 2% – госсектор. Согласно исследованию, доля компаний, которые находятся в процессе реализации инициатив по управлению данными, выросла с 17% до 89%. В 2018 году более 60% компаний не использовали специальные инструменты управления данными, отдавая предпочтение ручным методам или собственным разработкам. К 2023 году доля компаний, использующих специальное программное обеспечение для управления данными, достигла 82%.

С увеличением объема и сложности данных растет спрос на специализированные инструменты и платформы для эффективного управления данными. Как отмечают в Ассоциации Больших Данных, согласно Стратегии развития рынка больших данных 2024 г., в 2023 г. тренды роста рынка и оказываемого эффекта от внедрения технологий больших данных выше трендов 2019 и 2020 гг. В сравнении с прогнозом стратегии 2022 г. прогнозируемые объемы рынка на 2024 г. со 176 млрд руб. выросли до 319 млрд руб., а эффект на тот же год – в 1,5 раза – до 1,6 трлн руб.

В ближайшие годы ожидается существенное развитие инструментов управления данными. Значительный скачок произойдет в таких областях, как управление мастер-данными (рост на 23%), качество данных (рост на 22%), бизнес-гlossарий (рост на 20%) и каталог данных (рост на 20%). Согласно исследованию, к 2028 году доля компаний, реализующих инициативы по управлению данными, приблизится к 98%. В ближайшие 5 лет ожидается значительный рост и совершенствование инструментов управления данными, использующих элементы ИИ и машинного обучения. Внедрение таких инструментов ведет к снижению затрат на управление данными до 30%, увеличению производительности сотрудников до 25% и повышению качества данных до 90% [1]. Таким образом, в данной работе исследуются актуальные вопросы управления данными в условиях цифровизации.

Анализ последних исследований и публикаций. В условиях активной цифровизации вопросы эффективного управления данными становятся все более актуальными. С каждым годом увеличивается число исследователей в данной сфере. Репичев А.И. и Мусаева Х.М., в своей научной статье обосновали необходимость управления данными организаций и осуществили характеристику процесса управления данными и категорий, входящих в этот процесс [2]. В работе Семеновой А.А. и Невейкина Е.Г. исследуются существующие в наше время тренды экосистем управления данными. Рассмотрено понятие экосистемы в сфере бизнеса и управления бизнес-процессами, определена цель её деятельности. Рассмотрены примеры сформированных экосистем на российском рынке и их преимущества [3]. В статье Мухиной Ю.Р. проведено изучение систем управления базами данных, включающее основные виды и признаки современных NoSQL решений, осуществлен сравнительный анализ реляционного подхода и подхода, основанного на NoSQL [4]. Статья Лукьянченко Е.Л. посвящена обзору аналитических платформ управления данными крупнейших российских компаний [5].

Цель исследования. Целью данного исследования является анализ процесса управления данными в условиях цифровизации для обеспечения методической основы разработки платформы управления данными.

Изложение основного материала. Управление данными представляет собой комплексный процесс, который включает в себя эффективную работу с данными (сбор, хранение, передача и использование). Цель данного процесса – оптимизировать передачу данных между отдельными устройствами, сотрудниками, отделами или целыми организациями. Данная оптимизация проводится для того, чтобы позволить аналитикам данных принимать обоснованные и наиболее эффективные управленческие решения и действовать в соответствии с выгодой для бизнеса.

Управление данными является достаточно широкой сферой деятельности, которая охватывает разные задачи, правила, политики, и процедуры. Рассмотрим факторы, которые оказывают влияющие на процесс управления данными и которые необходимо учитывать при разработке информационной системы:

- необходимость создания разнообразных типов данных;
- создание многоуровневой структуры данных;
- обеспечение стабильного доступа к данным;
- использование облаков или локальных систем для хранения данных;
- обеспечение возможности восстановления данных в случае сбоев;
- контроль конфиденциальности и безопасности;
- использование данных в специальных приложениях и алгоритмах;
- выполнение нормативных требований по архивации и уничтожению данных.

Бизнес-аналитика – это процесс сбора, анализа и представления данных о бизнесе для принятия обоснованных управленческих решений [6]. Данный процесс можно представить схематически (рис. 1). Входящим потоком являются данные, которые могут быть как структурированные, так и неструктурированные. Все данные накапливаются в «Data lake» (озерах данных). Затем из всей совокупности платформа управления данными, которая включает в себя систему управления базами данных, систему поддержки принятия решений и инструменты аналитики данных, выбирает только интересующий аналитика набор данных и обрабатывает его для получения наиболее эффективных и обоснованных управленческих решений.

Платформы управления данными постепенно дополнялись и улучшались. При сочетании с другими инструментами получается более совершенный продукт для работы с данными. На рисунке 2 видно, что при использовании облачных сервисов создаются облачные платформы управления данными, а использование искусственного интеллекта позволяет создать автономную базу данных.

Перейдем к рассмотрению концепции платформы управления данными. Такие платформы представляют собой основополагающие системы для сбора и анализа больших объемов данных. Они обычно включают в себя программные инструменты для управления от поставщиков СУБД. Такие решения для управления данными помогают ИТ-специалистам и администраторам баз данных выполнять различных задач, среди которых можно перечислить:

- сбор больших объемов данных;
- распределение ресурсов памяти в базах данных;
- выявление, диагностика и устранение ошибок в системе баз данных или ее инфраструктуре;
- создание и изменение схемы данных;
- оптимизация обработки запросов для повышения эффективности работы приложения.

Изначально предприятия использовали локальные инструменты, но со временем все больше становились популярны облачные базы данных, которые обеспечивают

предприятиям дополнительную экономию ресурсов и повышают производительность операций по обработке данных.

Рис. 1. Процесс бизнес-аналитики

Рис. 2. Развитие платформ управления данными

Несмотря на то, что современные инструменты бизнес-аналитики позволяют автоматизировать многие рутинные задачи, большинство баз данных имеют настолько масштабную и сложную структуру, что все еще необходимо вмешательство администратора базы данных. Это увеличивает вероятность возникновения ошибок, обусловленных человеческим фактором. Снижение потребности в ручном управлении данными – это одна из главных целей новой технологии, которая представляет собой автономную базу данных.

Рассмотрим определение автономной базы данных, которое предлагает корпорация Oracle. «Автономная база данных – это облачная система с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации целого ряда задач по управлению, таких как резервное копирование, обеспечение безопасности и контроль эффективности, которые обычно входят в круг задач администраторов баз данных» [7].

Такие базы данных также называют самоуправляемыми. Применение автономных

баз данных в деятельности предприятия позволяет:

- минимизировать ошибки, обусловленные человеческим фактором;
- снизить сложность выполнения операций по работе с данными;
- сократить временные затраты на работу с данными;
- оптимизировать административные расходы;
- повысить надежность и безопасность базы данных;
- сократить издержки предприятия.

Автономные базы данных используют искусственный интеллект и машинное обучение для полной автоматизации распределения ресурсов, обеспечения безопасности, доступности и обновления данных, повышения производительности, а также для управления изменениями и предотвращения ошибок.

Рассмотрим основные характерные черты автономных баз данных. К ним относятся: самоуправление, самозащита, самовосстановление.

Самоуправление подразумевает автоматизацию всех процессов управления, мониторинга и настройки базы данных. Благодаря этому администраторы баз данных могут сосредоточиться на более важных задачах, таких как агрегирование данных, моделирование, обработка и формирование стратегии управления. Помимо этого, разработчики систем аналитики могут использовать возможности базы данных без кардинального изменения кода приложения.

Самозащита предполагает, что автономные базы данных содержат в себе как встроенную защиту от внешних атак, так и от вредоносных действий пользователей. Это позволяет не допустить сетевых атак на незашифрованные базы данных, а также предотвратить ошибки, допущенные из-за неправильного использования баз данных сотрудниками предприятия.

Самовосстановление заключается в том, что автономные базы данных обладают возможностью предотвращения простоев, включая незапланированное техническое обслуживание. Такие базы данных простаивают менее 2,5 минут в месяц.

В настоящее время невозможно вручную обрабатывать данные для получения эффективной и надежной бизнес-аналитики, ведь данные генерируются слишком быстро. Поэтому внедрение автономных баз данных обладает многими преимуществами по сравнению с традиционными. Согласно прогнозам, предприятия будут все больше использовать в своей деятельности именно автономные базы данных, чтобы использовать соответствующие преимущества, сохранить и повысить свою конкурентоспособность.

Термин «Big Data» в данный момент времени преимущественно используется в сфере анализа массивов данных, которые выходят за рамки возможностей рядового программного обеспечения, что впоследствии приводит к закономерному появлению современных систем управления этими данными. К областям применения этих систем можно отнести следующие пункты:

1. «Data integration» – организация и упорядочивание различных данных с целью их последующей эксплуатации;

2. «Big Data Management» – решает вопросы эффективного хранения большого количества информации в «Data lake», а также обеспечивает безопасность и бесперебойный доступ к данным;

3. «Data Analysis» – занимается извлечением необходимой информации из ранее упорядоченного массива данных с помощью инструментов аналитики, таких как: Apache Hadoop, Cassandra, Spark, MongoDB, Apache Storm, SAS, Apache Airflow, Superset, QlickSence, Tableau и др.

В современном мире «Big Data» может использоваться с целью ускорения, а также совершенствования различных процессов: прогнозирования, анализа финансовых рынков,

превентивного обслуживания, увеличения качества работы во многих сферах, включая здравоохранение. Стоит отметить, что чем больше будет собрано информации для анализа, тем сильнее будет уменьшаться погрешность в прогнозе, и увеличится количество новых возможностей. Именно по этой причине предприятия и используют «Big Data».

Однако в какой-то момент управление столь большими данными становится невозможным без специализированного программного обеспечения, объемы информации растут, а вместе с этим падает скорость обработки этих данных. Поэтому предприятия, получая все более разнообразные данные, стараются как можно быстрее и качественнее обработать их, подбирая себе наиболее эффективные инструменты управления. На рисунке 3 рассмотрены основные проблемы и сложности, связанные с управлением данными.

Рис. 3. Проблемы управления данными

Проблема аналитического представления данных появляется, когда организация не уделяет внимание упорядоченности ранее собранных данных. Впоследствии это приводит к тому, что информация утрачивает свою полезность.

Необходимость поддержания высокой производительности возникает тогда, когда собираемой информации становится слишком много, и показатели отклика на всех уровнях данных начинают падать, однако, несмотря на это, предприятие не уменьшает количество собираемых данных и не принимает каких-либо программных решений для ускорения работы базы данных, без снижения эффективности.

Изменяющиеся требования в отношении данных, как проблема, является следствием того, что нормативные требования к хранению данных в различных юрисдикциях отличаются и, как правило, меняются. Поэтому компаниям следует дополнительно анализировать данные с целью определения геолокации, не нарушая при этом соответствие международным требованиям по обеспечению конфиденциальности данных.

Проблема обработки и преобразования данных заключается в том, что собранные данные в необработанном виде не представляют какой-либо ценности, до тех пор, пока аналитик данных не проведет работу над ними. Однако стоит учесть, что если преобразование данных занимает слишком много времени и ресурсов, то это приводит к тому, что эффективность подобного анализа сильно уменьшается.

Необходимость в эффективном хранении данных характеризуется тем, что из-за

больших объемов данных предприятия предпочитают хранить «Big Data» в хранилищах, называемых «озерами» (Data lake), в которых информация хранится в различных форматах: csv, xml, json, parquet, jpg, png, mov, mp3, pdf и др. Исходя из этого, возникает проблема в скорости преобразования данных из изначального формата в необходимый за максимально короткий временной промежуток.

Необходимость в оптимизации затрат на информационные технологии напрямую связана с тем, что компании стоят перед выбором: хранить и анализировать данные с помощью гибридной комбинации локальной и облачной среды или выбрать только один из этих вариантов.

В свою очередь, процесс внедрения систем управления данными в деятельность компаний вызывает ряд трудностей, а для их решения следует воспользоваться комплексным набором практик. Естественно, что выбор практики зависит от специфики отрасли и рабочего типа данных, однако существуют так называемые универсальные практические рекомендации, которые помогут справиться с наиболее часто встречающимися проблемами. Основные рекомендации и преимущества их использования представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Лучшие практики управления данными

Разработка среды для анализа и изучения. Использование программных сред для изучения данных, помогает аналитику эффективно работать с данными. Их можно распределить на следующие блоки: языки программирования (Python, Java, Scala, R, Julia, MATLAB), среды разработки (Jupyter Notebook, JupyterLab, JetBrains PyCharm, Google Colab, Visual Studio Code), инструменты для версионирования кода и данных (Git, GitLab,

DVC) и инструменты для управления экспериментами (MLflow, ClearML, Weights & Biases).

Создание слоев обнаружения данных. Использование слоев, которые покрывают все уровни данных, дает возможность аналитику быстро выполнять поиск наборов данных и извлекать из них необходимую информацию.

Использование автономных технологий. Чтобы снизить нагрузку на аналитиков данных и системных администраторов в виде большой рутинной работы, а также автоматизировать процесс, следует использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Использование общего слоя запросов стирает различия между разнообразными системами хранения, что упрощает специалистам доступ к данным, убирая зависимость от того, где они физически размещены и устраняя необходимость ручного преобразования данных в необходимый формат.

Использование конвергентной базы данных вместо обычных баз данных расширит возможности и позволит использовать технологии машинного обучения, что ускорит работу с данными.

Обеспечение производительности, масштабируемости, доступности платформы дает возможность проводить аналитику данных одновременно из множества источников, основываясь на совокупности данных, что позволяет принимать качественные и своевременные решения.

Использование средств обнаружения данных. Данные средства используются с целью обеспечения безопасности и соответствия международным нормативным актам, к ним можно отнести: системы мониторинга событий безопасности (SIEM), системы анализа сетевого трафика (NTA), системы обнаружения вторжений (IDS), системы поиска конфиденциальных данных в корпоративной сети (Discovery DLP).

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Управление данными играет ключевую роль в повышении эффективности цифрового управленческого учета. Обеспечение достоверности, полноты и актуальности данных является важнейшим фактором принятия обоснованных и эффективных управленческих решений. Для эффективного управления данными в условиях цифровизации необходимо выстраивать системный подход, включающий в себя сбор и интеграцию данных, их очистку и нормализацию, хранение и управление метаданными, анализ и визуализацию, а также мониторинг качества. Реализация этого подхода требует широкого применения современных информационных технологий, таких как системы управления данными, средства аналитики и визуализации, технологии больших данных, облачные решения, а также методы искусственного интеллекта и машинного обучения.

Рассмотренные в данной работе вопросы управления данными могут послужить методической основой для проектирования платформы управления данными региона. Проведенное исследование позволит выбрать инструмент для работы с данными и использовать лучшие практики для получения наиболее оптимального результата.

Список литературы

1. Управление данными [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Управление_данными_\(Data_management\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Управление_данными_(Data_management)).
2. Репичев, А.И. Управление данными в современных компаниях / А.И. Репичев, Х.М. Мусаева // Деловой вестник предпринимателя. – 2022. – №4. – С. 99-102.
3. Семенова, А.А. Тренды экосистем и управления данными / А.А. Семенова, Е.Г. Невейкин // Экономика строительства. – 2023. – №3. – С. 22-24.
4. Мухина, Ю.Р. Обзор nosql решений управления данными / Ю.Р. Мухина //

Управление в современных системах. – 2013. – №1. – С. 68-73.

5. Лукьянченко, Е.Л. Обзор платформ управления данными российских компаний / Е.Л. Лукьянченко, О.Ю. Ильяшенко // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2021. – №5. – 112-117.

6. Системы бизнес-аналитики [Электронный ресурс]. – URL: <https://texterra.ru/blog/chto-takoe-biznes-analitika.html>.

7. Что такое автономная база данных? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oracle.com/cis/autonomous-database/what-is-autonomous-database>.

8. Назаренко, Ю.Л. Обзор технологии «большие данные» (Big Data) и программно-аппаратных средств, применяемых для их анализа и обработки / Ю.Л. Назаренко // European science. – 2017. – №9. – С. 25-30.

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: t.zagornaya1977@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0097-9557

Лукьянчук Александр Валерьевич, лаборант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: s_lukyanchuk01@mail.ru
ORCID: 0009-0009-3752-2519

Поступила в редакцию 17.09.2024 г.

ZAGORNAYA Tatyana¹,
LUKYANCHUK Aleksandr¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

DATA MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

The article is devoted to the study of the data management process in the context of digitalization. The relevance and prospects of this area are substantiated, statistical indicators and forecasts are given. The importance, purpose and factors of data management are definitely defined.

The business intelligence process was studied, it was determined that data, both structured and unstructured, enters the data lake, from where they are filtered and analyzed using a data management platform that includes data analysis tools, a decision support system and a database management system. The process results in sound management decisions.

Data management tools are considered, which include various platforms and autonomous databases using artificial intelligence and machine learning technologies to work with data. The advantages of such tools and their characteristic features are presented. The relationship between data management platforms and big data technology is carried out. The conceptual framework and the scope of big data are considered.

The analysis of problems related to data management is carried out, the results of the analysis are presented in the form of a visual diagram that allows you to identify areas that need to be influenced to improve the efficiency of using data management tools. The most pressing problems include: the lack of analytical representation of data, the difficulty of maintaining high performance, changing data requirements, the complexity of data processing and transformation, the constant need for efficient data storage, the need to optimize IT costs.

Universal practical recommendations are presented that allow you to cope with the most significant problems. Best practices include: creating data discovery layers, developing an environment for analysis and study, using autonomous technologies, using data discovery tools, using a converged database, ensuring performance, scalability, availability, and using a common query layer.

Key words: data management, digitalization, platform, data lake, big data, autonomous database, artificial intelligence.

References

1. Data management [Electronic resource]. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Data_Management_\(Data_management\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Data_Management_(Data_management)). (in Russian).
2. Repichev, A.I., Repichev, A.I. & Musaeva, H.M. (2022) [Data management in modern companies]. *Business bulletin of the entrepreneur*. 4, 99-102. (in Russian).
3. Semenova, A.A. & Neveikin, E.G. (2023) [Trends of ecosystems and data management]. *The economics of construction*. 3, pp. 22-24. (in Russian).
4. Mukhina, Yu.R. (2013) [Overview of nosql data management solutions]. *Management in modern systems*. 1, 68-73. (in Russian).
5. Lukyanchenko, E.L. & Ilyashenko, O.Y. (2021) [Overview of data management platforms of Russian companies]. *Innovative economy: prospects for development and improvement*. 5, 112-117. (in Russian).
6. Business intelligence systems [Electronic resource]. URL: <https://texterra.ru/blog/chtotakoe-biznes-analitika.html>. (in Russian).

7. What is an offline database? [Electronic resource]. URL: <https://www.oracle.com/cis/autonomous-database/what-is-autonomous-database>. (in Russian).

8. Nazarenko, Y.L. (2017) [Review of Big Data technology and hardware and software used for their analysis and processing]. *European science*. 9, 25-30. (in Russian).

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: t.zagornaya1977@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Aleksandr Lukyanchuk, Laboratory Assistant at the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: s_lukyanchuk01@mail.ru

ORCID: 0009-0009-3752-2519

Received 17.09.2024